

BALIQ YETISHTIRUVCHI QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA MAHSULOT TANNARXI VA UNI HISOBLASH USULLARI

A.R. Shodiev

SamDVMChBU “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrası mustaqil-tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054369>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik korxonalarida baliq yetishtirish xarajatlari hisobi va mahsulot tannarxini hisoblash usullari, mahsulot tannarxi bo‘yicha tegishli ilmiy manbalar atroflicha tahlil qilinib, baliqchilik mahsuloti tannarxini hisoblash usuli tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: buxgalteriya hisobi, xarajatlar, unumsiz xarajatlar, tannarx, kalkulyatsiya, tannarxni hisoblash usullari, boshqaruv qarorlari.

Kirish

Respublikada baliqchilik tarmog‘ini jadal rivojlantirish, baliq mahsulotlari ishlab chiqarishning zamonaviy va innovatsion uslublarini joriy etgan holda hajmlarini oshirish, sohani tartibga solish bo‘yicha bir qator qonun hujjatlari qabul qilinib, ularning ijrosini sifatli va puxta ta‘minlash choralari ko‘rilmoqda. Shuningdek, intensiv usulda baliq yetishtirish bo‘yicha ishlarga yetarli darajada e‘tibor qaratilmoqda, hududlarda baliqchilik tarmog‘ini rivojlantirishda yuzaga kelayotgan muammolarni hal etish, baliqchilik xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash borasida yetarli darajada ishlar olib borilmoqda.

Baliqchilik xo‘jaliklariga biriktirilgan suv havza maydonlaridan ilmiy yondashuv asosida samarali foydalanish, ularning meliorativ holatini yaxshilash, shuningdek, resurs tejamkor texnologiyalar va innovatsiyalarni keng ko‘lamda joriy qilish ishlariga e‘tibor berilib, sun‘iy suv havzalari hosildorligini oshirish uchun baliqchilik xo‘jaliklarining mineral o‘g‘itlarga bo‘lgan talabi to‘liq qondirilmoqda.

Shunga qaramasdan, keyingi yillarda baliqni intensiv usulda yetishtirish, ovlash va qayta ishlash uchun zarur asbob-uskuna, anjom va mexanizmlarni mahalliy ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsada, baliqchilikda mahsulot tannarxining oshib borishi kuzatilmoqda. Baliqchilikda mahsulot tannarxining tahlili, tannarxni oshishiga ozuqa va boshqa xarajatlar summasini oshishi sabab bo‘lmoqda.

Mahsulot tannarxini pasaytirishga xarajatlarni kamaytirish va mahsulot miqdorini ko‘paytirish asosiy omillardan hisoblansada, xarajatlar buxgalteriya hisobini to‘g‘ri olib borish va mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan holda aniqlash ham ma‘lum darajada xizmat qiladi. Xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil etilishi, unumsiz va maqsadsiz xarajatlarni oldini olib, xarajatlarni kamaytirsa, tannarxni iqtisodiy asoslangan holda aniqlanishi, kalkulyatsiya ob‘ektlariga bevosita tegishli xarajatlar asosida tannarxni aniqlanishiga olib kelib, tannarxni pasayishiga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Tadqiqotlar davomida buxgalteriya hisobi bo‘yicha normativ hujjatlarda, buxgalteriya hisobining xalqaro standartlar “tannarxi” yoki “mahsulot tannarxi” masalalari bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlarda xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari bo‘yicha ushbu tushunchalarga bildirgan fikr va mulohazalari ham bo‘lib,

ularni tahlili barchasida turlicha aks ettirganlik holatlari mavjudligini ko‘rsatmoqda.

2-son (IAS) “Zahiralar” BHXSda “Tovar-moddiy zahiralar tannarxiga TMZlarni sotib olish, qayta ishlash va ularni hozirgi paytdagi joylashishi hamda holatiga keltirish uchun amalga oshirilgan boshqa jami xarajatlar kiritilishi lozim”¹, deb keltirilgan.

Mashhur ingliz professori K.Druri o‘zining asarida, “Mahsulot tannarxi – bu qayta sotish uchun sotib olingan yoki ishlab chiqarilgan tovarlar bilan birlashtirilgan xarajatlar”², deb ta’kidlaydi. M.A.Vaxrushina kalkulyatsiyani “Mahsulot (ish, xizmatlar)ning ayrim turlari tannarxini iqtisodiy hisoblash tizimi”³, deb ta’kidlaydi. V.B.Ivashkevich o‘zining tadqiqot ishida, “Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish iqtisodiy hisob-kitoblar tizimi, alohida bir turdagi mahsulot (ish, xizmatlar) birligi tannarxini o‘zida aks ettiradi”⁴, deb ta’kidlaydi. Tannarx tushunchasi va tushunchalari, bir-biriga o‘xshash bo‘lsada, bir-biridan tubdan farq qiladi. Tannarx bu, mahsulot (ish, xizmat) ishlab chiqarish ketgan xarajatlarning puldagi ifodasi hisoblanadi. Bu iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Mahsulot tannarxi kalkulyatsisi esa jarayon bo‘lib, bunda mahsulot (ish, xizmat)lar birligi tannarxi aniqlanadi.

Rossiyalik iqtisodchi olim T.A.Golovinaning fikricha, “Mahsulot tannarxi tushunchasi qiymat qonuni tamoyillariga asoslanadi, qaysiki tovarning qiymati nafaqat ishlab chiqarish imkoniyatlari, balki jamiyat ehtiyojlari bilan aniqlanadi”⁵. M.Yu.Medvedev o‘zining ishida, “Tannarxni kalkulyatsiya qilish – daromad va xarajatlar toifalarida moliyaviy natijani hisoblash jarayonining algoritmik bosqichlaridan biri”⁶, deb keltirgan.

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent O.Vorobvaning ta’kidlashicha, “Tannarx – bu ishlab chiqarilgan mahsulot, bajarilgan ish yoki ko‘rsatilgan xizmat birligiga to‘g‘ri keladigan xarajatlar”⁷. Professor A.I.Alikulovning fikricha, “Tannarx - korxonada ishlab chiqarish–xo‘jalik faoliyatining barcha tomonlari va uning faoliyatining samaradorligini xarakterlovchi sintetik, umumlashtiruvchi ko‘rsatkichdir”⁸. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasida “Tannarx, mahsulot tannarxi-korxonaning maqsulot ishlab chiqarish va uni sotish hamda ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish uchun qilgan jami joriy xarajatlarining pul shaklidagi ifodasi. Tovar ishlab chiqarishda tannarxning muhim elementlari-chetdan olinadigan xom-ashyo, asosiy materiallar, elektr-energiya resurslari chiqimlari; asosiy va qo‘shimcha ish haqi; ijtimoiy sug‘urta ajratmalari; amortizatsiya ajratmalari va boshqa sarf xarajatlar.”⁹ - deb ta’rif keltiradi.

Tadqiqot davomida xorijiy va mahalliy adabiyotlar hamda axborot manbalari tadqiq qilinganda aniq bo‘ldiki, mahsulot tannarxini to‘g‘ri hisoblash, ularning hisobini tashkil etish masalalari bo‘yicha turli xil yondashuvlar mavjud bo‘lib, baliqchilik tarmog‘i mahsulotlari

¹ 2-сон БХХС (IAS) “Захиралар (Inventories)”. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdfstandards>

² C.Drury. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.

³ Вахрушина М.А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики: проблемы России и пути их решения. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25. С. 38-46.

⁴ Ивашкевич В.Б., Бухгалтерский управленческий учет: Учебник. — 3, перераб. и доп. —М.: Издательство "Магистр": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 448 с. -ISBN 978-5- 9776-0362-1 .-116-с.

⁵ . Головина Т.А. Управленческий учет и анализ на предприятиях мясной и молочной промышленности при переходе на международные стандарты финансовой отчетности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Орел.: 2004. 28-с.

⁶ Медведев М.Ю. Бухгалтерский академический словарь: более 3500 терминов / М.Ю. Медведев. - М.: Моск. финанс.-пром. акад., 2011. — 656 с. — ISBN 978-5-4257-0001-8.

⁷ <https://upr.ru/article/raschet-sebestoimosti/>

⁸ Alikulov A.I. Xarajatlar hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”. -2011, 188 b., 16-bet.

⁹ <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>

tannarxini hisoblashda tannarxni iqtisodiy asoslangan aniqlash, jumladan ishlab chiqarish xarajatlari hisobini to'g'ri tashkil qilish, xarajatlarni kalkulyatsiya ob'ektlari o'rtasida to'g'ri taqsimlash buxgalteriya hisobi oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Materiallar va metodlar

Qishloq xo'jaligini, shu jumladan baliqchilikni rivojlantirishga oid respublikamizda keyingi yillarda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, soha iqtisodchi-olimlarining ilmiy ishlari, Respublikamizda faoliyat yuritayotgan qishloq xo'jalik korxonalarining statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, baliqchilik xo'jaliklarida buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobotni tayyorlash bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlaridan, buxgalteriya hisobida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini hisoblash hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi.

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilish va boshqa ilmiy-tadqiqot usullardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Respublikamizda keyingi yillarda baliqchilik sohasini rivontirishga alohida e'tibor berilmoqda. Natijada baliq yetishtirish yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan Respublikamizda 2020 yilda 144103 tonna baliq ovlangan bo'lsa, 2024 yilda 199431¹⁰ tonna ovlangan yoki keyingi besh yilda 55328 ming tonna ortiq baliq ovlanib, 38,4 foizga oshgan. Mahsulot ishlab chiqarishni oshirish bilan uning tannarxini pasaytirish ham muhim yo'nalish bo'lib, bunda ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, iqlim sharoitiga mos baliq turlarini o'stirish bilan birga xarajatlar hisobini to'g'ri tashkil etish va yuritishni ham taqozo etadi.

Mahsulot tannarxi va uni aniqlash usullari deganda ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va hisobda aks ettirish, mahsulotning haqiqiy tannarxini hisoblashni va mahsulot tannarxini shakllantirish jarayoni ustidan nazorat qilish uchun zarur axborotni ta'minlaydigan usullari majmui tushuniladi.

Bugungi kunda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, uning raqobatdoshligini keskin oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan muhim ustivor loyihalar amalga oshirilayotgan sharoitda mahsulot tannarxi o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Chunki, resurslardan foydalanish samaradorligi va mulkchilikning barcha shakllarida korxonalarining faoliyatini baholash chog'ida mahsulotning tannarxi, uning tarkibi o'zgarishi qanday talqin qilinishidan qat'iy nazar, muhim ahamiyatga ega. Mahsulot tannarxi pasayishi foyda o'sishining asosiy manbasi hisoblanadi. Shu bilan birga «mahsulot tannarxi quyidagilar bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun asos bo'ladi:

-qanday turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, qaysilarini esa to'xtatish bo'yicha;

-zarur yordamchi mahsulotlarni sotib olish yoki ishlab chiqarish maqsadga muvofiqligi to'g'risida;

-ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan mahsulotga baho belgilash borasida;

-ishlab chiqarishni yangi texnika bilan jihozlash bo'yicha;

-ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarni rivojlantirish bo'yicha berilgan tavsiyalarni asoslashda»¹¹.

Umuman olganda, baliqchilikda xarajatlar hisobini tashkil etish ishlab chiqarish hisobining asosini tashkil etib, uni tashkil etilishi xarajatlar ustidan nazorat qilishni, tahlilni amalga

¹⁰ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

¹¹ Hasanov B.A., Xashimov A.A. Boshqaruv hisobi. – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2013. –B. 59.

oshirishni va mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan kalkulyatsiyasini ta'minlab, boshqaruvchilarni zarur axborotlar bilan o'z vaqtida ta'minlashi lozim.

«Kalkulyatsiya» va «tannarxni hisoblash» atamalarini mohiyatini atroflicha tahlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin:

Kalkulyatsiya – bu mahsulot (ish, xizmat) tannarxini hisoblash bo'yicha bajarilgan hisob – kitoblardir. Ko'pchilik hollarda, kalkulyatsiya ma'lum matematik amallar yordamida aniqlangan raqamlarni aks ettirib, jadval ko'rinishida bo'ladi.

Tannarx - xo'jalik faoliyatining barcha tomonlari samaradorligini xarakterlovchi sintetik, umumlashtiruvchi ko'rsatkichdir. Iqtisodiyotda bozor munosabatlarining joriy etilishi, resurslarning cheklanganligini va raqobat muhitining yanada kuchayganligi sharoitida tannarx kategoriyasini ahamiyati oshishi bilan birga, uning mohiyatini yanada kengroq ochib berish zaruriyatini qo'ymoqda. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning «mahsulotning ishlab chiqarish tannarxiga kiritiladigan xarajatlari:

a) bevosita va bilvosita moddiy xarajatlar;

b) bevosita va bilvosita mehnat xarajatlari;

v) boshqa bevosita va bilvosita xarajatlar, shu jumladan, ishlab chiqarish xususiyatlariga ega bo'lgan ustama xarajatlar»¹²ga bo'linadi.

«Tannarxni kalkulyatsiya qilish» va «tannarxni hisoblash» atamaları sinonim so'zlar bo'lib, bu mahsulot (ish, xizmat) tannarxini aniqlash jarayonidir. Bunda amaldagi me'yoriy hujjatlar asosida jami yoki bir birlik mahsulot (ish, xizmat) tannarxi hisoblanadi. Tannarxni hisoblash – bu mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish yoki xizmat ko'rsatish uchun sarflangan xarajatlar asosida bir birlik mahsulot(ish, xizmat) uchun sarflangan xarajatlarni hisoblash jarayonidir. Buxgalteriya amaliyotida jami yoki bir birlik mahsulot (ish, xizmat) tannarxi kalkulyatsiya qilinadi.

Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishda qaysi mahsulot tannarxini aniqlanishi, ya'ni kalkulyatsiya ob'ektni bilish muhim ahamiyatga ega. Mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish vaqtida, qaysi mahsulot tannarxi aniqlansa, o'sha mahsulot kalkulyatsiya ob'ekti hisoblanadi.

Asosiy va yondosh mahsulotlar kalkulyatsiya ob'ektlari hisoblanib, qo'shimcha mahsulotlar kalkulyatsiya ob'ekti bo'lmaydi.

Kalkulyatsiyalash metodlari-bu ishlab chiqarilgan mahsulot, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatning tannarxini hisoblash jarayonida foydalaniladigan usullarning ilmiy asoslangan yig'indisidir.

Kalkulyatsiyalash metodlari deganda ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va aks ettirishni tashkil etishning usullari yig'indisi tushuniladi. Ishlab chiqarish xarajatlarini hujjatlashtirish va aks ettirish tayyor mahsulotning haqiqiy tannarxi shakllanishi va aniqlanishi jarayonini nazorat qilishni ta'minlaydi.

Tayyor mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish metodlari tasnifining asosi sifatida ishlab chiqarish xarajatlari hisobi, kalkulyatsiya ob'ektlar va mahsulot tannarxini nazorat qilish usullari tushuniladi.

Tahlillar ko'rsatishicha, hozirgi kunda korxonalarda mahsulotlar tannarxini kalkulyatsiya qilish metodikasi bo'yicha asosiy va yondosh mahsulotlar tannarxi kalkulyatsiya qilinib, qo'shimcha mahsulotlar tannarxi kalkulyatsiya qilinmaydi. Fermer xo'jaliklarida baliqchilik tarmog'ida kalkulyatsiya ob'ekti – tirik baliq bo'lib, boshqa mahsulotlar qo'shimcha mahsulot

¹² Buxgalteriya hisobiga doir nizomlar. –T.: NORMA», 2007. – B. 16.

hisoblanadi.

Xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning quyidagi usullari keng tarqalgan hisoblandi:

- “oddiy” usuli;
- “me’yoriy” (normativ) usuli;
- “buyurtmali” usuli;
- “bo‘linmali(jarayonli)” usuli;
- “direkt-kosting” usuli;
- “standart – kost” usuli.

Amaliyotda yuqorida qayd etib o‘tganimizdek, tannarxni hisoblashning bir qancha usullari bo‘lib, baliqchilik xo‘jaliklarida yetishtirilgan baliq tannarxini hisoblashda “oddiy” usuli qo‘llaniladi.

Iqtisodchi-olim N.D.Vrublevskiy yozishicha “Xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning “oddiy” usuli - mahsulot(ish, xizmat) tannarxiga kiritiladigan bevosita va bilvosita xarajatlari alohida analitik schyotlarda hisobga olib borib, mahsulot(ish, xizmat) tannarxini aniqlashdan oldin, bilvosita xarajatlar belgilangan tartibda xarajat ob’ektlari o‘rtasida taqsimlanadi. Natijada, har bir xarajat ob’ektlari bo‘yicha jami olingan mahsulotlar tannarxini tashkil etuvchi xarajatlar aniqlab olinadi. Agar xarajat ob’ekti bitta bo‘lib, kalkulyatsiya ob’ekti ikki yoki undan ortiq bo‘lsa, jami xarajatlar kalkulyatsiya ob’ektlari o‘rtasida mahsulot tannarxini iqtisodiy asoslangan holda aniqlashni ta’minlaydigan tartib asosida taqsimlanadi. So‘ngra esa, har bir mahsulotning haqiqiy tannarxi kalkulyatsiya qilinadi. Agar xarajat ob’ekti ham bitta, kalkulyatsiya ob’ekti ham bitta bo‘lsa, jami xarajat mahsulot miqdoriga bo‘linib mahsulot tannarxi kalkulyatsiya qilinadi”¹³.

Baliq yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi qishloq xo‘jalik korxonalarida yetishtirilgan baliq tannarxini aniqlashda “Oddiy usul” qo‘llanilib, ya’ni baliqchilik tarmog‘iga tegishli xarajatlar olingan tirik baliq miqdoriga bo‘linib, bir sentner tirik baliq tannarxi aniqlanadi.

Misol uchun. 2024 yilda baliq yetishtiruvchi qishloq xo‘jalik korxonasida baliqchilik tarmog‘i xarajatlari 265348 ming so‘mni tashkil etib, 114,9 sentner tirik baliq daromadga olingan. Bir sentner tirik baliqning haqiqiy tannarxi 265348 ming so‘m : 114,9 sentner = 2309,4 ming so‘mni tashkil etgan.

Xulosa

Qishloq xo‘jalik korxonalarida baliq yetishtirishni ko‘paytiri bilan birga, ushbu sohani serdaromad va rentabelli bo‘lishini ta’minlash maqsadida mahsulot tannarxini pasaytirish ham muhim yo‘nalish bo‘lib, bunda ishlab chiqarishni to‘g‘ri tashkil etish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, iqlim sharoitiga mos baliq turlarini o‘stirish bilan birga xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil etish va yuritishni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Qishloq xo‘jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilishning bir necha usullarini qo‘llash imkoniyati mavjud. Ushbu usullarni atroflicha o‘rganish natijasida, ularni qo‘llash ishlab chiqarish jarayonining xususiyati, ishlab chiqarish hajmi va boshqa omillarga bog‘liqligi ko‘rib chiqildi hamda baliqchilikda mahsulot tannarxini hisoblashning “Oddiy usul”ni qo‘llash tavsiya etildi.

¹³ Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика.– М.: «Финансы и статистика», 2002. 261-262– бетлар.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 18 avgustdagi “Baliqchilik xo‘jaligi ehtiyojlari uchun suv havzalaridan foydalanish tartibini takomillashtirish hamda baliq ovlash va suv bo‘yi turizmi maskanlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-281-son qarori. <https://lex.uz/docs/6575092>
2. Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida NIZOM. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-so‘bn qarori bilan tasdiqlangan. www.Lex.uz.
3. 21-son BHMS “Xo‘jalik yurituvchi subektlarning moliyaviy-xo‘jalik faoliyati buxgalteriya hisobi hisobvaraqlar rejasi va uni qo‘llash bo‘yicha yo‘riqnoma”. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 14-noyabrdagi 191-son buyrug‘iga bilan tasdiqlangan, Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 3593. <https://lex.uz/docs/7282737>
4. 2-son BHXS (IAS) “Zahiralar (Inventories)”. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdfstandards>
5. Alikulov A.I. Xarajatlar hisobi va tahlilining nazariy hamda amaliy masalalari. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”. -2011, 188 b.
6. Buxgalteriya hisobiga doir nizomlar. –T.: NORMA», 2007.
7. Вахрушина М.А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики: проблемы России и пути их решения. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25. С. 38-46.
8. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и практика. – М.: «Финансы и статистика», 2002.
9. Головина Т.А. Управленческий учет и анализ на предприятиях мясной и молочной промышленности при переходе на международные стандарты финансовой отчетности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -Орел.: 2004.
10. Drury C. Management and Cost Accounting, 10th Edition Colin Drury. Annabel Ainscow. ISBN: 978-1-4737-4887-3. 2017.
11. Ивашкевич В.Б., Бухгалтерский управленческий учет: Учебник.-3, перераб. и доп. .-М.: Издательство "Магистр": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015.-448 с. .- ИСБН 978-5- 9776-0362-1
12. Медведев М.Ю. Бухгалтерский академический словарь: более 3500 терминов / М.Ю. Медведев. — М. : Моск. финанс.-пром. акад., 2011 .— 656 с. .— ИСБН 978-5-4257-0001-8.
13. Hasanov B.A., Xashimov A.A. Boshqaruv hisobi. – T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2013.
14. <https://upr.ru/article/raschet-sebestoimosti/>
15. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-t/tannarx-uz/>
16. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>